

Строение систем (<https://doi.org/10.5281/zenodo.10829770>)

Системы многокомпонентны. Контрпример: [мраморный телефон Хоттабыча](#) (Video 00:58, 9.1MB)

1. ▼ Морфологическая структура (понятия и термины).

Спорные («токсичные» ☹ передоз) термины: информация, управление, организация, руководитель, мониторинг.

- деятельность, поведение, работа, действие, операция
- планирование, проектирование, разработка, создание, моделирование, описание, программирование
- функционирование, работа, изготовление, создание, воздействие, трансформация, выполнение
- передача, выдача, отправка
- измерение, наблюдение, восприятие, приём, получение, чтение

- комплект, элемент, компонент, ресурс, блок, узел, подсистема, план, проект, модель, документ, сообщение, сведения, команда, программа, [инфо]субъект, [инфо]объект
- комплект, инструмент, орудие
- [инфо]субъект, автор, создатель, разработчик, работник, сотрудник, планировщик, исполнитель, соисполнитель, наблюдатель, диспетчер, комплект=(бригада, команда), [инфо]субъект
- связь, отношение (?)

- атрибут, свойство
- алфавит
- лексикон
- множество
- команды и операторы, методы

2. ▼ Синтаксическая структура

Фрактальность и рекурсивность. (связи? онтокарта?)

- 2.1. массивы, матрицы, таблицы
 - 2.1.1. одномерные (= вектор)
 - 2.1.2. многомерные (бывают с вложенными одномерными)
- 2.2. дерево (HTML, XML) = двудольный граф
- 2.3. блочная вложенность
 - 2.3.1. вложенный блок (комплект; несколько блоков = гамак; поддереве → несколько выходных портов)
- 2.4. детализация (промежуточный тип между 2.2. и 2.3.)
- 2.5. синтаксическая структура поведения = алгоритм поведения (план действий; компьютерная программа)
 - 2.5.1. последовательность блоков
 - 2.5.2. условный блок с вложенными блоками
 - 2.5.3. циклический блок с вложенными блоками
 - 2.5.4. определение функции (подпрограмма) с вложенными блоками
 - 2.5.5. вложенный блок
 - 2.5.6. сопроцессы, сопрограммы (взаимодействие?)

3. ▼ Свойства, особенности системы

3.1. Эмергентность

3.2. Дуальность компонентов и связей кружочков и стрелок

3.3. Описание системы (модель системы, файл) = другая система с другой структурой (карта ≠ территория). Язык

3.4. Хранилище описаний (моделей, файлов)

3.5. Филогенез систем:

3.6. Онтогенез системы

- «жизненный цикл системы». PDCA
- [объединённый процесс разработки модели процесса и выполнения процесса](#)

4. [Схема взаимодействия](#)

структура алгоритма +
структура информации =
структура программы

▼ Пример древовидной вложенной структуры: таблица на языке HTML

Текст (одномерная последовательность знаков) на языке HTML

```
<table><tr><th></th><th>C1</th><th>C2</th><th>C3</th></tr><tr><th>R1</th><td>11</td><td>12</td><td>13</td></tr><tr><th>R2</th><td>21</td><td>22</td><td>23</td></tr></table>
```

Браузер **отображает** таблицу так:

	C1	C2	C3
R1	11	12	13
R2	21	22	23

предварительно браузер добавил теги:

```
<html>
<head></head>
<body>
  <table>
    <tbody>
```

и **структурировал отступами**:

```
<html>
  <head></head>
  <body>
    <table>
      <tbody>
        <tr>
          <th></th>
          <th> C1 </th>
          <th> C2 </th>
          <th> C3 </th>
        </tr>
        <tr>
          <th> R1 </th>
          <td> 11 </td>
          <td> 12 </td>
          <td> 13 </td>
        </tr>
        <tr>
          <th> R2 </th>
          <td> 21 </td>
          <td> 22 </td>
          <td> 23 </td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </body>
</html>
```

Структура таблицы в виде **вложенных блоков с тегами**:

Структура таблицы в виде **дерева**:

